

MAMLAKATDA TO'QIMACHILIK VA KIYIM SANOATINI RIVOJLANISHINIG MARKETING TAHLILI

Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481922>

So'nggi yillarda esa neyromarketing yondashuvlari yordamida mijozlar ongiga chuqur ta'sir qiluvchi reklama strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Mahalliy brendlar, o'zlarining marketing strategiyalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirib, iste'molchilarning kiyinish imijini shakllantirishda muvaffaqiyatga erishmoqda. Masalan, Avstraliyaning Sussan brendi, o'zining marketing strategiyasini yangilab, yosh iste'molchilarga yo'naltirilgan yangi kampaniyalar orqali muvaffaqiyatga erishdi. Shuningdek, H&M brendi London Fashion Week 2025da o'zining premium kolleksiyalarini namoyish etish orqali moda sanoatidagi mavqegini mustahkamladi.[1]

Xorijlik marketolog olimlarning ko'plab ilmiy ishlanmalarida brend konsepsiyasining shakllanish omillari, iste'molchilarning xulq-atvori va qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri, shuningdek, brendni xalqaro bozorda muvaffaqiyatli joylashtirishning mexanizmlari batafsil tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida brend boshqaruvi strategik marketingning ajralmas qismi sifatida qaralib, to'qimachilik va moda industriyasida barqaror raqobat ustunligini ta'minlashda brend kapitali, imij va identifikatsiyaning ilmiy-uslubiy asoslari chuqur yoritib berilgan. Bu borada Keller K. L.[2], Kotler P., Mrad M., Park H., Lim R. E., Blasi S.[3], Brigato L., Sedita S. R., Mogaji E., Wei X., Jung S., Yin Z. va boshqalarning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir. Ushbu uzoq xorijlik olimlarning tadqiqotlari korxonalarda brend yaratish amaliyoti va uslubiyoti, savdo markasini brend qilishga bo'lgan yondashuvlar, brend kapitalini shakllantirish va uni oshirib borish, mijozlar ongida brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy talqinlari, uslubiy yondashuvlari tadqiq etilgan.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, yengil sanoatning tarmoqlar ichidagi ulushi moda industriyasi rivojlanishi uchun zarur xomashyo bazasi va qayta ishlash quvvatlarini ta'minlaydi. Ushbu 49 ta korxonalar mamlakat ichki bozorida kiyim-kechak, trikotaj va gazlama mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan birga, eksportbop tovarlar tayyorlash orqali qo'shilgan qiymat yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayon ishlab chiqarish tarkibini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va ishlab chiqarishni raqamlashtirish bilan uyg'unlashganda, mahalliy moda brendlari uchun xalqaro maydonda raqobatbardoshlik imkoniyatini kengaytiradi.

2015–2023 yillar davomida mamlakat sanoatida kuzatilgan dinamika, ayniqsa to'qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarish sohalaridagi o'sish, milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar hosil qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, umumiy sanoat mahsuloti hajmi 2015 yilda 2,86 trln. so'mdan 2022 yilda 18,24 trln. so'mgacha o'sib, to'qqiz yil ichida qariyb yetti barobar oshgani sanoatning strategik rivojlanishini aks ettiradi, ammo 2023 yilda 4,42 trln. so'mga pasayishi tashqi iqtisodiy omillar va global bozordagi uzilishlar ta'siridagi qisqa muddatli inqiroziy tendentsiya bilan izohlanishi mumkin. Shu jarayonda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2015 yildagi 578,6 mlrd. so'mdan 2022 yilda 5,1 trln. so'mgacha o'sib, sanoatda eng tez o'suvchi tarmoqlardan biriga aylandi. Kiyim ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ham barqaror o'sib, 2015 yilda 310,5 mlrd. so'mdan 2022 yilda 1,72 trln. so'mga yetdi, bu esa

mahalliy brendlarning ichki bozordagi ta'sirini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. Biroq 2023 yilda to'qimachilik mahsulotlari 1,15 trln. so'mga, kiyim-kechak ishlab chiqarish esa 426 mlrd. so'mga tushib ketishi global talabning qisqarishi va ayrim logistik muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Marketing nuqtai nazaridan, sanoat o'sishi mahalliy brendlarning iste'molchilar kiyinish imidjiga ta'sirini kuchaytiradigan omil sifatida namoyon bo'ldi. Birinchidan, ishlab chiqarish hajmlarining ko'payishi turli iste'molchi segmentlari uchun mahsulot diversifikatsiyasini ta'minladi: ommaviy segment uchun arzonroq va qulay mahsulotlar, premium segment uchun esa eksklyuziv dizayn va yuqori sifatli liboslar taklif etish imkoniyati paydo bo'ldi. Ikkinchidan, marketing strategiyalarida milliy an'analar va zamonaviy trendlarni uyg'unlashtirish orqali mahalliy brendlar iste'molchilarning kiyinish imidjiga ta'sir ko'rsatishni kuchaytira oldi. Milliy naqshlar, ekologik toza matolar va mahalliy dizayn yechimlaridan foydalanish orqali "Made in Uzbekistan" tamg'asi iste'molchilar ongida milliy iftixor va sifat bilan bog'lanib bordi.

2023 yildagi keskin pasayish esa marketing strategiyalarini yanada diversifikatsiya qilish va tashqi bozorlardagi barqarorlikni ta'minlash zarurligini ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda mahalliy brendlar raqamli marketing kanallari, elektron tijorat platformalari va xalqaro moda ko'rgazmalarida qatnashish orqali o'z mavqeini mustahkamlashi mumkin. Shu bilan birga, ichki bozorda iste'molchilar imidjiga ta'sir qilish uchun narx siyosati, sifat kafolati va milliy brend qiymatini oshirishga qaratilgan kommunikatsiya strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, 2010–2022 yillarda kiyim ishlab chiqarish hajmining qariyb 30 barobar o'sishi va uning sanoatdagi ulushining barqaror ko'tarilishi mahalliy moda brendlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun marketing strategiyalari milliy dizayn, ekologik toza ishlab chiqarish va raqamli kommunikatsiya vositalariga asoslanishi lozim. Shu orqali mahalliy brendlar iste'molchilar kiyinish imidjiga kuchli ta'sir ko'rsatishi va "Made in Uzbekistan" tamg'asi bilan xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlashi mumkin.

2024 yilning 8-10 sentabr kunlari Samarqandda dunyodagi ikkita yirik to'qimachilik assotsiatsiyasining birinchi qo'shma konferensiyasini "ITMF Annual Conference & IAF World Fashion Convention 2024" (xalqaro to'qimachilik ishlab chiqaruvchilar Federatsiyasining yillik konferensiyasi va xalqaro kiyim ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasining jahon moda konvensiyasi) o'tkazildi.[7]

Mamlakat to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati hamda mahalliy moda brendlari bozoridagi rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish, ichki iste'molchilar kiyinish imidjiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni marketing strategiyalari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Jadvalda keltirilgan brendlar reytingidan ko'rinib turibdiki, mahalliy bozorda faoliyat yuritayotgan korxonalar turli segmentlarga yo'nalgan: "Pandora" va "Indenim" kabi yirik brendlar kiyim-kechak va aksessuarlar bozorida yetakchi bo'lsa, "Bellstore", "Express Beauty" va "Incosmetic Asia" kabi brendlar kosmetika va go'zallik xizmatlari sohasini qamrab olgan. Bu holat mahalliy moda bozorining diversifikatsiyasi orqali iste'molchilar turli talab va afzalliklarini qondirish imkoniyati yaratilganini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.voguebusiness.com/story/fashion/inside-handms-london-fashion-week-takeover>

2. Keller K. L., Kotler P. Branding in B2B firms //Handbook of business-to-business marketing. – Edward Elgar Publishing, 2022. – С. 205-224.;
3. Blasi S., Brigato L., Sedita S. R. Eco-friendliness and fashion perceptual attributes of fashion brands: An analysis of consumers' perceptions based on twitter data mining //Journal of Cleaner Production. – 2020. – Т. 244. – С. 118701.;
4. С.И. Антошкин Управление брендом инновационной продукции. Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (маркетинг, управление инновациями). Дис. на соис. уч. степ. к.э.н., СПб 2017.; Н
5. Anggraeni, A., & R. (2015). Effects of Brand Love, Personality and Image on Word of Mouth; the Case of Local Fashion Brands Among Young Consumers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 442-447. <https://doi.org/10.1016/j.SBSPRO.2015.11.058>
6. Johnstone, L., & Lindh, C. (2022). Sustainably sustaining (online) fashion consumption: Using influencers to promote sustainable (un)planned behaviour in Europe's millennials. *Journal of Retailing and Consumer Services*. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102775>.
7. <https://kun.uz/news/2024/09/02/ozbekiston-ilk-bor-yirik-toqimachilik-va-moda-sanoati-tadbiriga-mezbonlik-qiladi?ysclid=mhc4ogi0ik47743303>.
8. Ikramov, M., Eshmatov, S., Samadov, A., Imomova, G., & Boboerova, M. (2021). Management marketing strategy for formation of local brand of milk and dairy products in the digital economy. *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias*, 11(2), 443-466.
9. Ikramov, M., Eshmatov, S., Ashurov, A., Fayzullaev, S., Bobojonov, B., & Boboerova, M. (2021). Practical issues of advertising ethics. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(3), 8175-8182.
10. Eshmatov, S. (2024). Relationships Between Marketing Mix And Corporate Image Of The Dairy Products: In Case of" Bio Natural Food" LLC. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.